

ПОШУКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КІНО: ПРОБЛЕМИ І ЗДОБУТКИ

Наумова Лариса ^{1, 2} [0000-0001-7634-0923]

¹ Дослідниця кафедри мистецтва 19-21 століття, Інститут історії мистецтв
Академії наук Чеської республіки,

naumova@udu.cas.cz

² кандидат філософських наук, доцент,

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
ім. І.К.Карпенка-Карого

Анотація. У статті представлено загальний опис сучасного стану та найважливіших векторів пошуків в українському кінематографі після 2014 року. Взято до уваги як процеси в сучасному українському постановочному кіно, так і оглядово в сучасному українському документальному кіно. Описані не тільки творчі шукання і нагальні проблеми, представлені також і найзначніші результати цих шукань, високе визнання у світових професійних кінематографічних колах, на престижних міжнародних фахових кінофестивалях.

Ключові слова: український кінематограф, фільм, жанр, герой, українська мова, українське сучасне постановочне кіно, українське сучасне документальне кіно.

Згідно «Аналітичному звіту» за результатами соціологічного опитування, здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології за лютий 2023 року зацікавленість «українським культурним матеріалом в Україні (фільмами, музикою, книгами тощо)» зросла на 84,1% після початку повномасштабного вторгнення (Культурні практики, 2023, с. 29). «Не менше половини опитаних скоріше або цілком задоволені кількістю та якістю доступних культурних продуктів (оцінювалися окремо продукти українською мовою та ті, що створені українськими митцями або в Україні): <...>. Частка задоволених за видами культурних продуктів складає: музичними творами – по 89%, фільмами – 81-83%, книгами – 75-80%...» (Культурні практики, 2023, с. 2).

Зміни щодо перегляду фільмів займають перше місце у підрахунках рейтингу: «Фільми / серіали: 42% почали більше дивитися українські фільми / серіали, 46% частково або і повністю відмовилися від російських фільмів, 9%

припинили дивитися взагалі, 15% не відчули змін.» (Культурні практики, 2023, с. 2). І, відповідно, дослідники зафіксували підвищення запиту на фільми українського виробництва (Культурні практики, 2023, с. 10).

Як видно, кінематограф серед інших видів мистецтв по запитаності займає чи не провідне місце. Загалом, можна сказати, що іще події Майдану 2013–2014 року, а надалі початок російсько-української війни в Україні спровокували актуалізацію запиту на українське кіно. Тема національної ідентичності повстала особливо гостро. З'явилася необхідність звертатися або і переосмислювати ключові теми української історії включно з радянським минулим і новітньою воєнною історією, в тому числі й теми, пов'язані зі становленням державності. Особливого значення набули біографічні фільми про значних діячів української культури. Окремою важливою просвітницькою темою стала екранізація класичних і сучасних творів української літератури тощо. Найбільшого резонансу набули фільми *Жива* (2016) Тараса Химича, *Червоний* (2017) Зази Буадзе, *Темний щоденник Симона Петлюри* (2018) Олеся Янчука, *Крути 1918* (2018) Олексія Шапарева, *Черкаси* (2019, копродукція Польща, Україна) Тимура Яценка, *Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»* (2019) Івана Тимченка, *Чорний ворон* (2019) Тараса Ткаченка, *Довбуш* (2022) Олеся Саніна та інші.

Сучасні українські режисери звертаються до давньої української історії, героїзуючи і міфологізуючи її. Відбувається в тому числі героїзація і міфологізація образу козака (*Максим Оса* (2020) Мирослава Латика та ін.). З'являються навіть фільми у жанрі фентезі на основі української міфології (*Сторожова застава* (2017) Юрія Ковальова та ін.). У деяких фільмах українське минуле зазнає романтизації, виступаючи своєрідним чарівним місцем оповіді (*Віддана* (2019) Христини Сиволап та ін.). Подібні тенденції, до слова, простерігаються і в українських телевізійних серіалах (*Козаки. Абсолютно брехлива історія* (з 2020, ICTV, ICTV2, ICTV Серіали) Олександра Березаня та ін.). Не усі пошуки досягають високого мистецького рівня, проте часто розраховані на широкого глядача, є суто українським продуктом, з відповідною ідеєю і наративом, і, що також немаловажливо, задовольняють потреби глядача у різних кінематографічних жанрах: драми, історичні фільми, фільми-бойовики, пригодницькі, фільми з концентрацією уваги на бойових мистецтвах і пригодах, мелодрами, романтичні та любовні історії, містика, трилер, фентезі, казкові оповіді тощо.

Найбільш актуальною проте залишається воєнна тема. Після початку повномасштабної війни 2022 року, вона іще більше розширилася у своїх пошуках форми і засобів виразності. Сучасна українська реальність забезпечує непересічними історіями з життя військових, медиків, людей в окупації, полонених, біженців, волонтерів тощо. Крім того, у фільмах на воєнну тему якраз чи не найбільше гостро постає проблема національної ідентичності. Ця тема з'являється у вигляді питання екзистенційного вибору, яке неминуче

постає перед героями. Українська дослідниця кіно Лариса Брюховецька, зокрема, зауважує, що українська воєнна драма не повністю відповідає загальноприйнятим канонам. Українські автори шукають свої власні шляхи реалізації цього жанру (Briukhovetska, 2023, pp. 9–28). Зокрема, переосмислення жанру воєнної драми призводить до нестандартних поєднань з іншими жанрами, наприклад: з психологічною драмою (*Captum* (2015) Анатолія Матешка, *Мати Апостолів* (2020) Зази Буадзе), з пригодницьким фільмом, road movie (*Східняк* (2020) Андрія Іванюка, *Погані дороги* (2021) Наталії Ворожбит), з бойовиком з елементами філософського розмислу (*Кіборги. Герої не вмирають* (2017) Ахтема Сеїтаблаєва), з комедією (сатирична комедія *Наші котики* (2019) Володимира Тихого), з детективом (*Позивний «Бандерас»* (2018) Зази Буадзе), і навіть з антиутопією (*Атлантида* (2019) Валентина Васяновича). Можливість фіксування справжніх воєнних дій та їх безпосередніх наслідків, часто власна залученість у обставини життя у воєнному стані, що зумовлює переосмислення і переживання самими авторами оточуючих подій, близька зустріч і спілкування зі свідками воєнних подій тощо створюють умови подальших творчих пошуків.

Однією з актуальних проблем сучасного українського кінематографа є формування образу героя. В цьому контексті надзвичайно сміливим відкриттям для українського глядача став фільм *Кіборги. Герої не вмирають* (2017) Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту. В цьому фільмі вперше на українському екрані потужно повсталася тема російсько-української війни, а також образи воїнів-захисників. Сама назва «Кіборги» здається показовою (Кирилюк, 2015, с. 55–56). Світоглядне протистояння поколінь: старшого, народженого при СРСР, і молодшого, народженого в Незалежній Україні, у фільмі виступає відкритим екзистенційним питанням. Це протистояння двох різних світоглядів, виявлене авторами фільму, набуває широкого розголошення через фільм, проте не отримує вирішення, і залишається фундаментальною проблемою українського суспільства.

Міфологізація і романтизація українського минулого, з іншого боку, також працює і на формування образу героя: в українському кінематографі останнього періоду з'являється образ козака як казкового лицаря, наділеного надлюдськими, фантастичними якостями, взірцевого романтичного героя. Такий образ уже мав місце у низці українських фільмів останнього періоду (*Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке* (2019) Михайла Кострова та ін.).

Однією з основних проблем, що стояла перед українськими кінематографістами періоду після Майдану 2014 – проблема української мови на українському кіноекрані. Як би це не звучало дивно, український кінематограф в більшості, в найпотужнішій своїй комерційній налаштованості був розрахований скоріше на східний ринок, ніж на західний. Відтак навіть після 2014 року існувала велика кількість знімальних груп, які залучали до

зйомок російських режисерів, акторів, і працювали з орієнтацією на російських ринок збуту. Навіть уже у березні 2022 року стояло питання, що після відмови від російського продукту «Наступним кроком має стати відмова українських продакшнів та телеканалів від виробництва контенту з орієнтацією на російський ринок. І схоже, що після війни навіть “Квартал 95” більше не стане знімати фільми про графа з російського минулого і сватів, у яких “Питер столица культурной родини”» (Данькова, 2022).

Сміливе, проте не зовсім популярне рішення проблеми української мови запропонував в 2017 році режисер Аркадій Непиталюк у фільмі *Припутні* (Наумова, 2019, с. 213–226). Він поєднав у фільмі українську мову, російську і суржик. Це, в усякому випадку, дозволило досягти природності екранного звучання. Проте ця «житейська комедія», що поєднала у собі містику, хоррор, goad movie, елементи якогось, чи не тарантинівського, чорного гумору, залишилася недооціненою в Україні, імовірно, саме через суперечливе ставлення до авторських експериментів з вживанням у фільмі поруч української мови і суржику.

2022 рік у контексті української мови на українському екрані став вирішальним. Нарешті ситуація радикально змінилася, і українська мова нарешті з’явилася у природньому, живому вигляді на українському екрані.

Досі йшлося про постановочне кіно, проте особливого значення у контексті воєнних подій відіграє також і документальний кінематограф. Про нього варто згадати хоча б оглядово. Основні теми і напрямки пошуку в сучасному документальному кіно дуже схожі на вектори пошуків у сучасному постановочному кінематографі: пошук форми і жанру, експерименти із засобами екранної виразності, формування образу сучасного героя на документальному екрані, українська мова.

З 2013 року в Україні працює об’єднання BABYLON’13 cinema of civil society. Його учасники – кінематографісти різних професій, об’єдналися на засадах документування і осмислення спочатку подій Майдану 2013 – 2014 року, а надалі війни. Фільми об’єднання розміщуються у YouTube, проте повнометражні нерідко представляються і на широкому екрані. Проблемаю фільмів, що представляє об’єднання є, на наш погляд, в переважній більшості, повна анонімність (відсутність імен і прізвищ усіх авторів та усіх, залучених до зйомок). Цей аспект виглядає надзвичайно прикрою обставиною на тлі того, що фільми часто оповідають про найгарячіші місця бойових дій, найнебезпечніші точки, і автори, з великою долею імовірності, ризикують власним життям і здоров’ям, працюючи над фільмом.

Тема війни в документальному кіно не є однозначною, вона постає широким колом проблем: *Добровольці Божої чоти* (2015) Леоніда Кантера і Івана Яснія, *Крим, як це було* (2016) Костянтина Кляцкіна, *Залізна сотня* (2019) Юлії Гонтарук, *Мир для Ніни* (2020) Жанни Максименко-Довгич, *Поїзд «Київ-Війна»*

(2020) Корнія Грицюка) та ін. Проте не тільки війна є центром зацікавлення українських документалістів. Серед точок зацікавлення питання національної ідентичності, соціальні проблеми: *Жива ватра* (2015) Остапа Костюка, *Українські шерифи* (2016) Романа Бондарчука, *Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго* (2018) Надії Парфан; переосмислення історичних подій: *Холодний Яр. Інтро* (2016) Аліни Горлової, *Будинок «Слово»* (2017) Тараса Томенка, *Депортація 44-46* (2020) Олесі Моргунець-Ісаєнко, *"ЮКІ"/УКЕ* (2020) Володимира Мули; питання духовних пошуків: *Де ти, Адаме?* (2019, копродукція Греція, Україна) Олександра Запорощенка, *Зарваниця* (2019), Яреми Малащука і Романа Хімея тощо.

Пошуки українського кінематографа, як у воєнному ігровому, так і в документальному кіно, здобувають престижні фахові міжнародні відзнаки. Загальновідомо, що документальний фільм Мстислава Чернова *20 днів у Маріуполі* (2023, у співпраці з PBS Frontline та Associated Press) отримав *Оскар* Американської академії кіномистецтва у 2024 році в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм», премію BAFTA у категорії «Найкращий документальний фільм» в 2024 році, премію Гільдії режисерів Америки в категорії «Видатні режисерські досягнення в документалістиці» в 2024 році. Загалом, стрічка *20 днів у Маріуполі* здобула більш ніж 20 нагород і 40 номінацій. Ігровий фільм Марини Ер Горбач *Клондайк* (2022, Україна, Туреччина) здобув перемогу у номінації «Найкраща режисура світового кіно» кінофестивалю «Sundance Film Festival» 2022 року, гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Сієтлі в 2022 році та ін. Прем'єра документального фільму Ірини Цілик *Земля блакитна, ніби апельсин* (2020, копродукція Литва, Україна) відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю "Санденс", де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Фільм також було відзначено і на інших міжнародних фестивалях, зокрема, на Цюрихському кінофестивалі в 2020 році тощо. Серед визнаних українських режисерів останніх років слід згадати також Валентина Васяновича. Його фільм *Атлантида* (2019, Україна) переміг у програмі «Горизонти» 76-го Венеційського кінофестивалю 2019 року та ін. Авторський стиль і метод роботи цього українського режисера уже неодноразово високо оцінювався на багатьох фахових кінематографічних фестивалях.

Проте, варто зауважити, що фахове міжнародне визнання отримують українські фільми не тільки на воєнну тему. Серед переможців нещодавніх престижних міжнародних кінофестивалів ігрові фільми українських режисерів: Марини Вроди *Степне* (2023, Україна, Німеччина, Польща, Словачія) – нагорода за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Локарно в 2023 році та ін.; Дмитра Сухолиткого-Собчука *Памфір* (2022, Україна, Польща, Франція) – найкращий фільм Каїрського міжнародного кінофестивалю 2022 року та ін.; Це лише незначний перелік нагород українських режисерів і їх фільмів, що за останні роки мали значне міжнародне визнання.

Таким чином, український кінематограф продовжує успішно розвиватися, шукає свої власні шляхи та свій власний спосіб звучання у світовому кінематографічному процесі.

Літературні джерела

1. Briukhovetska, L. (2023). War drama as a living reality. *Images*, vol. XXXIV/no. 43, Poznań. 9–28.
2. Данькова, Н. (2022). Мости спалені. Як українські медіа відправляють російський контент услід за їхнім кораблем. *Детектор медіа*, 1 Березня, 07:28, URL : <https://detector.media/infospace/article/197049/2022-03-01-mosty-spaleni-yak-ukrainski-media-vidpravlyayut-rosiysky-kontent-uslid-za-ikhnim-korablem/>
3. Кирилюк, О. (2015). «Вогнехреще» або неологізми як відображення військового протистояння. *Наук. зап. Сер. Філологічні науки*: [зб. наук. пр.]. М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Кіровоград, вип. 137. 52–57.
4. *Культурні практики населення України: Поведінка та ставлення. Результати соціологічного опитування. Аналітичний звіт. Київський міжнародний інститут соціології*, (2023). URL : https://www.kiis.com.ua/materials/news/20230320_d1/UCBI_Culture2023_rpt-UA_fin.pdf
5. Наумова, Л. (2019). Вибратися із припутнів: режисерський арсенал задля глядацької зацікавленості. *Нарація «зображуване-глядач» у сучасному культурному просторі: монографія* / Г. П. Чміль, І. Б. Зубавіна та ін. Київ: Інститут культурології НАМ України. 213–226.